

O'ZBEK XALQ MUSIQASINING NAZARIY ASOSLARI

Bolekbaeva Altinay

Nukus davlat pedagogika institutining musika ta'lim yo'nalishi 2B-kurs talabasi

Jalgasova Ayman

Nukus davlat pedagogika institutining musika ta'lim yo'nalishi 2B-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11452118>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-may 2024 yil

Ma'qullandi: 25-may 2024 yil

Nashr qilindi: 31-may 2024 yil

KEY WORDS

Musiqqa, san'ati, yalla, lapar, ta'lim-tarbiya, folklor, madaniyat.

ABSTRACT

Ushbu maqolada O'zbek xalq musiqasi mazmun-mohiyati o'rganilib, laparning ahamiyati, yallaning baquvvat ritmlari, tanovarning hissiy teranligi o'rganiladi, shu bilan birga uning rivojlanishi, zamonaviy musiqaga ta'siri, asrab-avaylash borasida olib borilayotgan sa'y-harakatlar ko'rib chiqiladi.

Xalq musiqasi o'zining an'anaviy ildizlariga sodiq qolgan holda zamonaviy talqinlarni o'zlashtirib, dolzarbligini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. O'zbek xalq musiqasi evolyutsiyasi zamonaviy elementlarni o'z ichiga olishdan tortib, turli musika uslublari bilan tajriba o'tkazishgacha bo'lgan davrda eski va yangining uyg'un uyg'unligini aks ettiradi. Bu boy musiqiy merosni targ'ib qilish va navqiron avlodga o'rgatish borasidagi sa'y-harakatlar uning merosini kelgusi avlodlar uchun ham davom ettirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek xalq musiqasining betakror ohanglari nafaqat mahalliy tomoshabinlarni hayratga solibgina qolmay, balki madaniyatlararo hamkorlik orqali global miqyosda ham to'liqin uyg'otdi. An'anaviy o'zbek musiqasini zamonaviy uslublari bilan uyg'unlashtirib, san'atkorlar butun dunyo bo'ylab turli auditoriyalarda aks-sado beradigan yangi fyujn janrlarini yaratmoqda. O'zbek xalq musiqasining ta'siri uning chegaralaridan tashqariga chiqib, global musiqqa tendentsiyalarini shakllantiradi va turli kelib chiqishi musiqachilarni ilhomlantiradi. Uning o'ziga xos ritmlari, ohanglari va cholg'u asboblari jahon musiqqa sahnasida o'chmas iz qoldirib, o'zbek musiqqa an'analarining boyligini namoyon etdi.

Musiqiy madaniyat xalq ma'naviy dunyosining ajralmas qismi bo'lib, uning ma'naviy ehtiyojini barcha davrlarda beminnat xizmat qilgan. Shuning uchun ham musiqqa madaniyatimiz bugungi kunning ulkan ijod maydoni. Shuniing uchun dars jarayonida ham sinfdan va maktabdan tashqari vaqtda o'zbek milliy an'analarimizga, xususan, mumtoz kuy qo'shiqlarimizga e'tiborimizni qaratishimiz lozim. Bunga zamonaviy musiqqa ham zarur. Ikkala janrning bir-biriga bog'liqligi ham shunda. Inson hayotda yashar ekan, zamon bilan hamnafas yashaydi. Ayniqsa, XXI asr texnika davrida zamonaviy texnik vositalarning ko'payishi, unga bo'lgan e'tiborning ortishi tabiiydir. Musiqqa san'ati rivoji uchun ham zamonaviy, ham mumtoz kuylar hamda qo'shiqlari kerak. O'zbek xalq musiqasining go'zalligi uning an'anaviy cholg'u

asboblari va ijro uslublaridadir, ularning har biri o'zbek madaniyati va merosi haqida hikoya qiladi. Ushbu elementlarni namoyish qilish orqali tomoshabinlar musiqa o'tmish va hozirgi kun o'rtasida ko'prik bo'lib xizmat qiladigan dunyoga olib boriladi. O'zbek xalq musiqasi o'zbek xalqining madaniy o'ziga xosligi va g'ururini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. U birdamlik, bayram va ularning ildizlari bilan bog'lanish manbai bo'lib xizmat qiladi, uning go'zalligini qadrlaydigan barchaning qalbida chuqur aks-sado beradigan daxldorlik tuyg'usini kuchaytiradi. O'zbek xalq musiqasi an'analarini qo'llab-quvvatlash hamda uni saqlash va targ'ib qilishning yangi yo'llarini o'rganish zarur. Ushbu musiqiy merosni yangilash, tarbiyalash va ulug'lashda davom etish orqali biz O'zbek xalq musiqasi uzoq yillar davomida o'zbek madaniyatining jonli va qadrli qismi bo'lib qolishiga ishonch hosil qilishimiz mumkin. chegaralari va avlodlari oshib, uzoq va keng tomoshabinlar bilan rezonanslashishda davom etmoqda. Ushbu musiqiy merosning bardavom merosini ulug'lar ekanmiz, keling, O'zbek xalq musiqasining har bir notasi va ritmida mujassam bo'lgan badiiylik, ishtiyoq va madaniy boylikni qadrlaylik va asrab-avaylaylik. O'zbek xalq musiqasi o'zining jo'shqin va shijoatli ritmlari, boy ohanglari, an'anaviy cholg'u asboblari bilan mashhur. O'zbek xalq musiqasining bir qancha turlari bor, jumladan, lapar, yalla, tanovar. Musiqa san'atining bu turlari avloddan-avlodga o'tib, o'zbek madaniyatining muhim qismi bo'lib qolmoqda.

O'zbek xalq musiqasi – o'zbek madaniyatining qalbi va qalbi, zamon sinovidan o'tgan ohanglarga o'ralgan san'at.

Lapar — o'zbek xalq musiqasining tez sur'ati, murakkab ohanglari bilan ajralib turadigan turi. Ko'pincha to'ylarda, bayramlarda va boshqa bayramlarda ijro etiladi. Lapar musiqasi odatda doira (ramkali baraban), nay (nay) va tambur (leyta) kabi an'anaviy cholg'u asboblari ijro etiladi. Musiqa jonli va shijoatli raqslar bilan birga keladi, bayram va quvonchli muhit yaratadi. To'ylardan tortib, yig'im-terim bayramlarigacha, lapar quvnoqlik va umumiy shodlik uchun zamin yaratadi. Uning jo'shqin ohanglari o'z-o'zidan raqsga tushishni ilhomlantiradi va har bir lahzani bayramga aylantirib, jamoaviy jo'shqinlik muhitini yaratadi.

Yalla- o'zbek xalq musiqasidagi yallaning ritmik yurak urishi barchani bayramona kayfiyatga chorlaydi. O'zining jo'shqin sur'ati va jo'shqin ohanglari unutilmas lahzalik quvonchdan zavqlanish va zavqlanish uchun musiqiy taklif. o'zbek xalq musiqasining yana bir mashhur turi bo'lib, u ko'pincha yig'inlarda va mahallalarda ijro etiladi. Yalla musiqasi o'zining jo'shqin tempi va jozibali ohanglari bilan mashhur. Odatda qayroq (skripka) va surnay (qo'sh qamishli puflama cholg'u) kabi an'anaviy cholg'u asboblari hamroh bo'ladi. Yalla musiqasi ko'pincha maxsus kunlarni nishonlash va odamlarni birlik va quvonch ruhida birlashtirish uchun ishlatiladi. O'zbekistonning turli hududlarida yalla musiqasi mamlakatning rang-barang madaniy gobelenlarini aks ettiruvchi o'ziga xos lazzat va ta'sirga ega bo'ladi. Toshkentning gavjum bozorlaridan tortib, Xivaning osoyishta qishloqlarigacha yallaning har bir ijrosi o'z kelib chiqishining o'ziga xos mohiyatini o'zida mujassam etgan. Yalla musiqasi energiya portlashiga o'xshaydi, yig'inlarni hayotiylik va jo'shqinlik tuyg'usi bilan to'ldiradi. Uning jo'shqin tempi va dinamik ritmlari kayfiyatni ko'taradigan va birdamlik hissini uyg'otadigan jonli muhit. Yalla to'y-hashamlarda, sayillarda va boshqa shodiyonalarda ijro etiladi. Yalla qo'shiqlari odatda ko'tarinki va ritmik bo'lib, jozibali ohanglar va tomoshabinlarning ishtirokini rag'batlantiradigan takrorlanuvchi naqoratlarga ega. Yalla qo'shiqlari matnida ko'pincha sevgi, do'stlik, hayot quvonchlari tarannum etilgan bo'lib, har xil yoshdagi tinglovchilarda aks-sado beradi.

Tanovar- o'zbek xalq musiqasining ko'proq tafakkur va ruhga to'la shaklidir. Odatda diniy marosimlarda, dafn marosimlarida va boshqa tantanali marosimlarda amalga oshiriladi. Tanovar musiqasi o'zining sekin tempi, g'amgin ohanglari, she'riy so'zlari bilan ajralib turadi. Musiqa introspektsiya, tafakkur va hurmat tuyg'ularini uyg'otishga qaratilgan. Tanovar qo'shiqlari odatda tempi sekinroq va tabiatan ohangdor bo'lib, chuqurroq hissiy rezonans va aks ettirish imkonini beradi. Tanovar qo'shiqlari matnida ko'pincha sevgi, yo'qotish va sog'inch mavzulari o'rganilib, tinglovchilarni chuqur his-tuyg'ular va ma'nolar olamiga

tortadi. Uslub va o'ziga xos madaniy farqli bo'lishiga qaramay, lapar, yalla va tanovar o'zbek musiqa an'alarida umumiy va kapital ega. Bu janrlar so'zanda va ijrochilarning avlodlariga o'tib, o'zgarib zamonga moslashib, o'zining shaxsiy tasviri va haqiqiylikini saqlab qolgan. O'zbek xalq musiqasi bugungi kunda ham O'zbekistonda ham, butun dunyoda ham rivojlanib, tomoshabinlarni ilhomlantirib, ushbu qadimiy musiqa an'anasining bardavom qudrati va go'zalligini namoyon qilmoqda. O'zbek xalq musiqasining jo'shqin ritmlari, yuqumli nafislari o'rtasida tanovar ko'ngilga jo'shqin ohangdek gavdalanadi. Tanovar musiqasi o'zining jo'shqin mavzulari va hissiy teranligi bilan tinglovchining ichki tuyg'ulari va kechinmalaridan so'zlaydi. Tanovar musiqasi muhabbat, sog'inish va yo'qotishning o'tkir aksi bo'lib, yurak torlarini tortuvchi mavzular bilan jaranglaydi. Uning jo'shqin ohanglari va introspektiv lirikasi inson tuyg'ularining mohiyatini o'zida mujassam etgan bo'lib, tafakkur lahzalarida tasalli va bog'lanish imkonini beradi.

Umuman olganda, o'zbek xalq musiqasi o'zbek xalqining boy madaniy merosi va an'alarini o'zida aks ettiradi. Bu ularning tarixi, e'tiqodi va qadriyatlarini saqlash va nishonlash vositasi bo'lib xizmat qiladi. Musiqa orqali o'zbek xalqi o'z his-tuyg'ularini ifodalaydi, o'z hikoyalarini yetkazadi, bir-biri bilan chuqurroq bog'lanadi. O'zbek xalq musiqasining zukkoligi va murakkabligini uning murakkab ritmlari, nafis ohanglari, ifodali matnida ko'rish mumkin. Lapar, yalla va tanovarga ixtisoslashgan sozandalar ushbu janrlarning madaniy-tarixiy mazmunini chuqur anglashi hamda ularni yuksak saviyada ijro etish uchun zarur bo'lgan texnik mahorat va ijodkorlikka ega bo'lishi kerak. Etnomusiqashunoslik yoki jahon musiqasini o'rganayotgan magistratura talabalari o'zbek xalq musiqasini o'zbek xalqining badiiy an'analari va madaniy o'ziga xosligiga o'ziga xos oyna ochadigan qiziqarli va foydali o'rganish predmeti deb bilishadi.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek xalq musiqasi, jumladan, lapar, yalla, tanovar o'zbek xalqining madaniy o'ziga xosligi va merosida muhim o'rin tutadi. Bu jamoalarni birlashtirgan, an'analarni ulug'laydigan va o'tmishni e'zozlaydigan kuchli ifoda shaklidir. O'zbek xalq musiqasi o'zining jo'shqin ohanglari, ritmik zarbalari va dilga yaqin so'zlari orqali tomoshabinlarni o'ziga rom etib, o'zbek xalqiga nisbatan faxr va iftixor tuyg'ularini uyg'otishda davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbek folklori ocherklari. Uch tomlik, 1-tom, Toshkent, 1990.
2. Musurmanova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. -Toshkent: O'qituvchi. 1996.
3. Yan Pikker. Osiyo xalqlari tarixi.-Moskva, 1970.
4. Masharipova Z. O'zbek xalq og'zaki ijodi.-Toshkent, 2001.
5. Matyoqubov Otanazar. Maqomot.- Toshkent, 2004.
6. Mirzayev Q.T.Vokal (xor) jamoalari bilan ishlash uslubi.-Toshkent,2000.